

КЕЛАГАИ – КАК ВАЖНЫЙ СИМВОЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

СЕВИЛЬ ГЕЙДАРОВА

доктор философии по истории
Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан

ЕГАНА АБДУЛЛАЕВА

Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан

Резюме. Известно, что келагаи, считающийся одним из важных символов культурного наследия Азербайджана, является не только предметом женской одежды, головным платком, но и воплощением и достойным носителем национальной идентичности, женской гордости, эстетической мысли, социального статуса и искусства. С течением времени келагаи формировался на фоне древних традиций шелководства Азербайджана, вплетая в себя региональные художественные стили, технологические знания и модели культурного поведения, и передавался из века в век, из поколения в поколение. В данной статье будет рассмотрена история, процесс производства, символическое значение и современная роль келагаи. Главная цель здесь – представить как традиционный культурный контекст келагаи, так и изменения, которые он претерпел в современную эпоху, с систематическим и академическим подходом. В статье также рассматриваются вопросы включения традиций культуры келагаи в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и их международное признание.

Ключевые слова: Азербайджан, келагаи, традиции шелководства, бута, культурное наследие.

Введение. Чтобы определить понятие келагаи, сначала отметим, что, как указано в нашей национальной энциклопедии, келагаи это квадратный головной платок для женщин в Азербайджане, сотканный из шелковой нити. В западной части нашей страны его также называют «чаргат». Этот головной платок является символом красоты, целомудрия, достоинства, уважения и верности, и сохранил древнюю историю, культуру и традиции Страны Огня, Азербайджана [4].

Производство келагаев известно в Азербайджане с древних времен. Некоторые источники упоминают, что использование женских головных платков, подобных современным келагаям, было широко распространено среди придворных женщин во времена иранского шаха Дария I в V-VI веках до н.э. В географическом трактате «Худуд аль-Алам», написанном в X веке, отмечается, что головной платок производился в городе Барзанд [1].

В ходе исследований стало ясно, что корни келагаи уходят в более древние исторические периоды, тысячелетия, во времена активного использования Шелкового пути. Так, Азербайджан, будучи важной частью географического Шелкового пути, развивался как центр шелководства и шелкового рынка. Азербайджан был одним из главных узлов Шелкового пути. Это создало условия как для снабжения сырьем, так и для распространения келагаи. В средние века шелковые ткани, сотканные в местных центрах, экспортировались в Иран, Турцию, Центральную Азию и страны Востока. Историки отмечают, что опыт выращивания шелка в Азербайджане сформировался уже в VII веке. Среди региональных центров производства особо упоминаются Шаки и Басгальская зона Исмаилли. В XIX-XX веках особенно известна Басгальская школа келагаи. Келагаи, изготовленные басгальскими мастерами, отличались изяществом, цветовой палитрой, изысканностью и особой техникой тиснения. Шаки играл ведущую роль в производстве основного шелкового сырья - необработанного шелка и сетки.

Именно эти регионы специализировались на производстве келагаи. Как говорится в стихотворении:

В Шеки, Басгале, Гяндже, Ширване есть цветы,
есть дорога из Шамахи в Нахчыван,
в бакинском базаре есть шелк и тюль,
желтый, черный, белый, красный, розовый,
Как ты прекрасна, о келагаи [3].

Традиционные женские головные уборы делятся на различные типологические группы, включая закрывающие, носящие, пришивающие и обматывающие. Среди них особое место занимал платок. Головные уборы, в свою очередь, делились на несколько групп. Среди них более модными были шали, шарфы, платки, джуна (чикила), кийгач (касаба) и келагаи (чаргат). Головные и лицевые покрывала также делились на две части, а именно «завязывающие» и «связывающие». К таким типам головных уборов, отличающимся материалом ткани, относились: сарандаз, банара, орпек (газгази, наз-назы), яйлыг, келагаи (херати, чаргат), тюль, джуна (чкила), чадра (чаршаб), головной платок (кашмирский платок, тирма-платок), богазалти, лечек, кийгач, касбанд, хеннабанд, рубанд, никаб, дуваг и др. [5, с. 138].

В Шеки поверх тюля завязывали специальную повязку, называемую «головной повязкой», чтобы предотвратить сползание келагаи [5, с. 139].

Несмотря на сложность техники изготовления келагаи, эта традиция передавалась из поколения в поколение даже в сложных условиях, развивалась как ремесло и экономическая деятельность и продолжается до сих пор. Изготовление келагаи - сложный процесс, требующий мастерства. Производство келагаи многоэтапно и требует высокого уровня квалификации. На первом этапе ткют тонкий шелк. Затем ткань кипятят и сушат, а на следующем этапе ей придают квадратную форму. На этапе окрашивания используются в основном натуральные красители. Основными цветами считались шафрановый - желтый, индиго - синий, алый - красный, скорлупа грецкого ореха - коричневый. Процесс окрашивания проводится в несколько слоев для глубины, стойкости и блеска. Наиболее характерной частью келагаи являются орнаменты. Узоры наносятся на шелковую ткань с помощью специальных деревянных или металлических штампов. Штампы окунают в смесь парафина, смолы и твердого масла и наносят на ткань. Эта традиция считается уникальной формой азербайджанского декоративно-прикладного искусства. Наиболее распространенным мотивом, то есть узором, в декоре является «бута». Бута - центральный элемент орнаментов келагаи. Он выражает смыслы вечной жизни, очага, продолжения рода, женской энергии и святости. Бута несет двойной смысловой груз как символ воды и жизни, а также как символ огня и света. Кроме того, мотив буты часто встречается в национальных костюмах на головных уборах, чухе, архалиге и тирме. Он имеет как эстетическую, так и духовную защитную функцию. Говоря о духовном и философском содержании мотива буты, следует отметить, что в азербайджанской культуре мотив буты воспринимается как символ любви, жизни, плодородия и обновления [6, с. 50].

Количество форм буты в келагаи варьируется в зависимости от региона. В баскальских келагаи широко используются такие типы буты, как «шах буты», «хырда буты», «занжирвари буты». Круговые узоры символизируют солнце, а линии, направленные вверх, символизируют идею обновления и возрождения. В некоторых регионах форма буты более вытянутая, в других круглая; это региональные различия в стиле.

Мелкая буты, однотонная буты, шах буты,
Да здравствует твоя жизнь, благослови твою жизнь,
Пусть твой путь будет долгим, мой куст, мой трон,
Моей возлюбленной нет, кроме тебя,
Как ты прекрасна, о келагаи [3].

Как видно на каждом этапе, производство келагаи считается ручным трудом отдельных ремесленников и традиционно передается из поколения в поколение в семье:

Твой голос доносится из веков,
я украшаю и расчесываю шелковые нити,
я прихожу к тебе, чтобы поклониться тебе,
ты - честь народа, где народ,
как ты прекрасна, о келагаи!

Твой аромат, текстура и цвет прекрасны,
твоя хвала инструменту, твой цвет прекрасен,
твоя музыка, твоя гармония слов прекрасны,
много фей в собрании,
как ты прекрасна, о келагаи! [3].

Большой спрос на келагаи как в Азербайджане, так и за рубежом поддерживает жизнь этого древнего вида искусства. Сегодня в городе Шеки, в поселении Басгал, династии, продолжающие это искусство, производят келагаи. В разные годы ремесленники, прибывшие из Басгала и Шеки, заложили основу для производства келагаи не только в других регионах Азербайджана, но и в Грузии, Туркменистане, Иране, России и Узбекистане [4].

В настоящее время в Басгале по инициативе научной организации «Инкишаф» действует Центр «Келагаи». Здесь полностью восстановлены все традиции келагаи. В Басгале также создан уникальный интерактивный музей «Келагаи». Посетители, приходящие сюда, могут не только познакомиться с историей и традициями келагаи, но и увидеть процесс создания произведения искусства вживую и даже принять участие в его изготовлении [4].

Келагаи представлены не только в музее, расположенном в Басгале, но и в Государственном музее искусства восточных народов в Москве, Национальном историческом музее в Баку и Азербайджанском художественном музее, поскольку они играют огромную роль в повседневной жизни и жизни нашего народа. Можно с уверенностью сказать, что келагаи всегда будет жить как неотъемлемая часть азербайджанского народа. Потому что традиция келагаи сохраняется не только благодаря тем, кто занимается этим искусством, но и благодаря народу в целом [4].

Келагаи - это не просто головной убор, как одежда, но и воплощение социального поведения. Способ ношения келагаи также менялся в зависимости от церемонии. Так, на свадьбе невеста надевала красный или оранжевый келагаи. Этот цвет был скорее символом успеха, счастья и плодородия. Белые келагаи носили в праздники. Во время траурных церемоний предпочтение отдавали темным черным и синим келагаи. Цвета также менялись в зависимости от возраста. Молодые женщины и девушки предпочитали светлые цвета, в то время как представители старшего поколения темные. Традиционно одним из первых подарков, которые девушка доставала из сундука матери, был келагаи.

Документ о келагайских украшениях был подготовлен Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики при поддержке Первой леди Азербайджанской Республики, Президента Фонда Гейдара Алиева и Посла доброй воли ЮНЕСКО г-жи Мехрибан Алиевой [2].

27 ноября 2014 года на 9-й сессии ЮНЕСКО келагайские украшения были официально включены в список. Основные пункты, отмеченные в представленном Азербайджаном документе, были следующими: 1. Многовековая история келагайских украшений; 2. Полностью ручная работа, натуральное окрашивание и экологически чистый производственный процесс, связь с региональными культурными центрами, такими как Басгал, Шеки и Шуша; функция в социальных ритуалах; смысловая ценность украшений. Меры защиты, требуемые ЮНЕСКО, были следующими: обучение молодых мастеров, создание школ по производству келагайских украшений, пополнение музейных фондов, массовая пропаганда и выставки, государственные программы (2014-2024).

В результате усилий и многогранной деятельности Мехрибан Алиевой между Азербайджаном и ЮНЕСКО установлено сотрудничество, основанное на высоком доверии. Благодаря этому сотрудничеству и заботе Первой леди Азербайджана в нашей стране предпринимаются значительные меры по защите и развитию образцов культурного наследия, включенных в соответствующие списки ЮНЕСКО.

В результате многогранной деятельности, осуществляемой совместно Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и туризма, Министерством иностранных дел, Постоянным представительством нашей страны при ЮНЕСКО и Национальной комиссией по ЮНЕСКО, Комитет подтвердил на международном уровне, что искусство келагаи является важнейшим культурным примером в системе национальных и духовных ценностей азербайджанского народа, а также в наших обычаях и традициях [2].

В заключении ЮНЕСКО особо подчеркивается, что келагаи это традиционный образец искусства, подчеркивающий роль женщин. В современную эпоху, сохраняя традиционные элементы келагаи, создаются новые цветовые сочетания, формы, адаптированные к современной одежде, и минималистичные орнаменты. Сегодня продукция келагаи представлена на международных выставках как «азербайджанский шелковый бренд».

Фестиваль «Келагаи», проводившийся в последние годы, уже стал традицией и организует масштабные мероприятия в области защиты и популяризации нашего культурного наследия. Следующий фестиваль «Келагаи» состоялся 29 ноября 2025 года и внес значительный вклад в развитие культуры.

Заключение. Келагаи - это уникальный культурный пример, воплощающий многовековой опыт ремесленников, эстетические коды, социальные ценности и духовное наследие азербайджанского народа. Шелкоткачество, натуральное окрашивание, технологии орнаментации, церемониальные традиции и региональные стили превратили это искусство в целостную культурную систему. Его научное изучение, систематическая защита и сохранение в соответствии с требованиями современной эпохи имеют стратегическое значение для устойчивого развития национальной культуры. Сохранение келагаи означает не только сохранение вида искусства, но и передачу исторической памяти, духовных ценностей и культурной самобытности азербайджанского народа в целом будущим поколениям. Признание со стороны ЮНЕСКО подтвердило, что келагаи является не только образцом национальной культуры, но и частью человеческого наследия.

ЛИТЕРАТУРА:

1. "Azərbaycan qadınlarının gözəllik simvolu - kəlağayı...": [Elektron resurs] / URL: www.anl.az. Archived from the original on 27 mart 2022. <https://az.wikipedia.org/wiki/K%C9%99la%C4%9Fay%C4%B1> (İstifadə tarixi: 06 fevral 2026-cı il).
2. Azərbaycan Kəlağayı sənəti YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Rezentativ siyahısına daxil edilmişdir: [Elektron resurs] / URL: <http://azhistorymuseum.gov.az/az/news/1139> (İstifadə tarixi: 06 fevral 2026-cı il).
3. Arifqızı, T. Nə qədər gözəlsən, ay kəlağayı. 525-ci qəzet: [Elektron resurs] / URL: <https://525.az/news/243822-ne-qeder-gozelsen-ay-kelagayi> (İstifadə tarixi: 05 fevral 2026-cı il).
4. Kəlağayı: [Elektron resurs] / URL: <https://bakucorner.az/az/milli/about-kelaghayi.html>. (İstifadə tarixi: 06 fevral 2026).
5. Mustafayev, A.N. Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi (etnoqrafik materiallar əsasında tipoloji tədqiqat). – Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, – 2009, – 420 s.
6. Heydarova, S., Agayeva A. Buta: Symbol as a moral value of Azerbaijan culture // Scientific community: interdisciplinary research. – Hamburg-Germany, – 6-8.11.2025. № 270, – s.50-54.